

GESTÃO DE MATERIAIS SUSTENTÁVEIS: TRANSFORMANDO RESÍDUOS EM OPORTUNIDADES

Fayanna de Maria Oliveira E Silva – Curso de Arquitetura e Urbanismo
- fayanna.maria@unipe.edu.br

Mariana Caldas Melo Lucena – Curso de Arquitetura e Urbanismo –
mariana.lucena@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17499091

A gestão sustentável de materiais nos laboratórios de ensino em moda, arquitetura e design representa uma estratégia essencial para minimizar impactos ambientais e promover inovação. No Unipê, práticas como a reutilização de papelão, madeira, tecidos e acrílico cortado a laser em projetos como luminárias, cadeiras e quadros exemplificam o potencial criativo do reaproveitamento de resíduos. Essa abordagem está alinhada aos princípios do design circular, que propõe a extensão do ciclo de vida dos materiais e a redução do descarte. A economia circular, nesse contexto, surge como alternativa viável à lógica linear de produção e consumo, promovendo a regeneração de recursos e a inovação no uso de materiais. A adoção de práticas sustentáveis em ambientes acadêmicos estimula a consciência crítica dos discentes e fortalece o compromisso institucional com a responsabilidade socioambiental. Estudos demonstram que o ensino da sustentabilidade em cursos de moda e arquitetura deve ir além da teoria, incorporando metodologias ativas e experiências práticas nos laboratórios e FabLabs. Na arquitetura, o reaproveitamento de materiais também se consolida como estratégia estética e funcional, promovendo identidade e memória nos espaços construídos. A educação ambiental, quando integrada ao ensino de projeto, permite que os estudantes desenvolvam soluções sustentáveis com base em vivências reais e diálogo com a comunidade. A

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

experiência do Unipê reforça que educar com propósito é também ensinar pelo exemplo, transformando resíduos em oportunidades e ambientes em espaços de aprendizagem e transformação.

REFERÊNCIAS

AZAMBUJA, P. P. **Design sustentável na cadeia da moda:** repensar a circularidade dos resíduos de denim. Universidade do Minho, 2025.

COSTA, J.; BROEGA, A. C. **A economia circular e a sustentabilidade dos materiais na indústria da moda.** Universidade do Minho, 2022.

PAGEL, E. C. **Vivências práticas e educação ambiental no ensino do atelier de projetos integrados de arquitetura, urbanismo e paisagismo.** Gestão & Tecnologia de Projetos, 2022.

SOARES JR., G. et al. **A sustentabilidade no ensino superior em Design de Moda:** considerações a partir dos componentes curriculares. ENSUS, 2024.

SERRADOR, M. **Sustentabilidade em arquitetura:** referências para projeto. Universidade de São Paulo, 2000.

